

FRAZEMALARDAGI KONTAMINATSIYA HODISASI

O'razova Iqbol Abdikarimovna

orazovaiqbola@gmail.com

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti katta o'qituvchisi,
Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11108578>

Annotatsiya. Ushbu maqolada frazemalarda yuz beruvchi kontaminatsiya hodisasiga mutaxassislarning fikrlariga asoslangan holda nazariy jihatdan tavsif berildi. Kontaminatsiya hodisasining yuzaga kelishi XIV asarning ikkinchi yarmiga oid manbalar – “Muhabbatnoma”, “Gulistoni bit turkiy” asarlaridagi misollar asosida tahlil qilindi. Frazemaning tadrijiy taraqqiyotini aniqlash maqsadida zarur holatlarda boshqa manbalar bilan qiyoslandi. Tahlillar orqali kontaminatsiya hodisasi frazemalarning yashovchangligini va yangi frazemalarning vujudga kelishini ta'minlovchi muhim hodisa ekanligi ochib berildi.

Kalit so'zlar: *frazema, kontaminatsiya, leksema, semema, frazeologik birlik, struktura, semantika, komponent, frazeologik ma'no.*

Abstract. In this article, a theoretical description of the phenomenon of contamination in phrasal verbs was given, based on the opinions of experts. The occurrence of the phenomenon of contamination was analyzed on the basis of examples from the second half of the 14th century – “Muhabbatnama”, “Gulistoni bit turki”. In order to determine the gradual development of phrasal verbs, it was compared with other sources when necessary. Through the analysis, it was revealed that the phenomenon of contamination is an important event that ensures the viability of phrasas and the emergence of new phrasas.

Key words: *phraseme, contamination, lexeme, sememe, phraseological unit, structure, semantics, component, phraseological meaning.*

Tilning o'ziga xosligini ko'rsatuvchi til birliklaridan biri frazemalardir. Frazemalar tarkibida shu til egasining olamni bilish va qabul qilish haqidagi bilimlari, shu millatning qadriyatlarini bilan bog'liq axborotlar, shu tilning ko'chimga asoslangan holda ma'no ifodalash qoliplari jamlangan bo'ladi. Frazemalar mutloq turg'un birlik emas, til zamon va insonlarga qay holatda moslashsa, frazemalar ham shu til tarkibida o'z strukturasi va semantikasini o'zgartirib boradi. Frazemalar hosil qilish, bu birliklarni nutqiy vaziyatga semantik

va struktur jihatdan xoslashning turli usullari bor: frazeologik variatsiya, frazemalarda komponent tushishi, frazemalarda komponent almashinuvi kabi. Har bir ijodkor bu usullardan foydalangan holda o'z ijodida yangi frazeologik birliklarning tilga kirib kelishiga hissa qo'shadi. Ana shunday usullardan biri kontaminatsiya hodisasidir. "Kontaminatsiya (lot. Contamination – "tutashtirish", "aralashtirish") – bu biror munosabat, tasavvurga ko'ra, o'zaro bog'liq bo'lgan ikki so'z yoki iborani birlashtirish yo'li bilan yangi so'z yoki iboraning hosil bo'lishidir" [Hojiyev, 1985:45]. Tilshunos B.Yo'ldoshev fikricha, kontaminatsiya muallifning til ustida, frazeologik birlik ustida rejali xatti-harakati tufayli kamdan kam hollarda yuzaga keladi [Yo'ldoshev, 1993:195]. Ammo ko'pchilik tilshunoslar frazemalar kontaminatsiyasi okkazional frazeologik birlik hosil bo'lishining bir usuli degan fikrni ilgari suradilar [Molotkov, 1966:105-110; Umarov, 1974:23-27; Mamatov, 1999:213]. A.Mamatov frazeologik kontaminatsiyaning quyidagi shakllari mavjudligini qayd etgan:

- 1) ma'no jihatdan yaqin ikki frazeologik birlikning birlashuvi;
- 2) tarkibi jihatidan teng, ma'nodosh bo'lmagan ikki frazeologik birlik komponentlarining birlashuvi;
- 3) ma'no jihatidan yaqin, tuzilishi jihatidan esa turli xil frazeologik birliklarning birlashuvi [Mamatov, 1999:214].

Kontaminatsiyaga uchragan frazema ma'nosi aksar holda a'zo qismlar semantikasining qo'shilishi va boyishi hisobiga shakllanadi, bunda yangi frazemaning ma'nosi kuchayadi, emotsional-ekspressivligi oshadi, lingvostilistik mahsuldorlikka erishiladi. XIV asr manbalaridagi ayrim kontaminantlar tarkibida esa ikki birlikning frazeosemantik birlashishi yangi frazeologik ma'noni yuzaga keltiradi.

Har bir frazema turkiy tilda leksik, semantik, struktur jihatdan turli jarayonlarni bosib o'tadi va o'z tarixiga ega bo'ladi. Bu esa bir frazema tilning turli davrlarida farqli iste'molda bo'lishini ko'rsatadi. Masalan, *ko'z-quloq bo'lmoq* frazemasini "Qutadg'u bilig"da ikki xil variantda: *köz-qulaq tut= / köz-qulaq jiti tut=* shakllarida uchraydi: *Elig köz tutti elda gamu; qulaq köz žitā tutsa* [Umarov, 1970: 64-66]. Har ikki ibora *žit=* (hushyor bo'lmoq) fe'li bilan farqlanadi.

Qutbning "Xusrav va Shirin" asarida bu ibora *köz-qulaq bol=* shaklida uchraydi. Masalan: *Čün baš bolduñ tabujčī el adag ol, Anlar 'ajbīnga dajīm köz qulaq bol.* "Gulistoni bit-turkiy"da esa ushbu ibora sinonimi sifatida *köz tikib, qulaq qoj=* tarzida uchraydi: *...xidmatka mulozim dajī farmanga köz tikib, qulaq qojub turur* [GT, 197]. Frazema tarkibi jihatidan teng, ma'nodosh bo'lmagan ikki frazeologik

birlik komponentlarining birlashuvidan hosil bo‘lib, “hushyor bo‘lmoq” ma’nosini anglatgan. Ibora ikki frazemaning, ya’ni *köz tik=* va *qulaq qoj=* birliklarining kontaminatsiyaga uchrashidan hosil bo‘lgan. Eng qizig‘i har ikkala ibora mustaqil tarzda ham manbalarda mavjud. *Köz tik=* frazemasida Oltin O‘rda adabiyoti namoyondasi shoir Abdulmajid g‘azalida ega chiqish niyatida “umidvor bo‘lmoq”, “qaramoq” ma’nosini bildirsa (*Körgängä köz tikär, qolï jetmäskä el sunar [A, 122].*), *qulaq qoj=* frazemasida “Gulistoni bit turkiy”da “eshitmoq” ma’nosida keladi: *Käräm qilib, qulaq tutsañ, žavab ajtajin [GT, 185].* Sayfi Saroyi ushbu ikki frazemani qo‘shish natijasida yangi frazeologik ma’noni shakllantirgan. Bu o‘rinda ikki frazemaning kontaminatsiyasidan nafaqat yangi shakl, balki yangi semantik ma’no ham hosil bo‘lmoqda.

Yoki “Gulistoni bit-turkiy” asarida *jüz suvun tök=* frazemasida qo‘llangan bo‘lib, ushbu birlik matnda “obro‘sizlanmoq”, “hurmatini yo‘qotmoq” ma’nolarini ifodalagan. M: *Ujalmasmäsankim, tekma bir xasis qatına barib buçuk habba üçün jüz suvun töküb, elin uzatursan [GT, 247].* Ushbu frazema eng qadimgi frazeologik qatlamga daxldor bo‘lib, dastlabki shakli *jüz suvi* bo‘lgan [Umarov, 1967:54-55]. Ushbu frazema “Qutadg‘u bilig” asarida (XI asr) shu shaklda uchraydi: *Alardan biri kör tilär jüz suvi.* – Ulardan biri dovyurak, obro‘ tilaydi. Asarning, deyarli, barcha o‘rinlarida insonning obro‘si *jüz suvi* (yuz suvi) frazemasida orqali ifodalangan: *Otunqa qatilma ej asli ariy, jüzühnün suvin eltgä sendin ariy* – Tubanga aralashma, ey asli toza, sendan yuzingning suvini pok-pokiza olib ketadi, ya’ni tuban sening obro‘yingni to‘kadi [QB, 4185; 155a3] [Xolmuradova, 2019:135].¹

Keyinchalik fe‘l yordami bilan o‘zining yangi variantini – *jüz suvun tök=* shaklini olgan va XIV asr yodnomalarida ham shu shaklda ishlatilgan. Chunki XIV asrning I yarmi manbasi sanalmish “Xusrav va Shirin” tarjimasida ham *jüz suvi* frazemasida *jüz suvun tök=* shaklida uchraydi:

Rävamï töksä jüz suvini,

Meni jandirsa, qandirsa quvini [XSh, 465].

XV asrga kelib bu frazemaga variantdosh sifatida forsiy *abrosi bar=* birikmasi paydo bo‘lgan va Navoiy asarlarida ushbu birliklar parallel holatda uchraydi: *Ja ulus içrä jüz suvin saçib, Ja aliban bäsün bir jan qaçib [“Hayrat ul-abror”].* *Jašimdan abrojim bardï, bildim, Ki ravnaqsiz qilur altunï sijmab [“Badoe’ ul vasat”].* Tilning qisqalikka intilishi sabab davrlar o‘tib *jüz suvun tök=* frazemasida iste’moldan chiqib, ikkinchi frazema o‘rnashib qolgan. Ammo u ham tilda qotib qolmadi, leksik qayta shakllanishga duch kelib, *obro‘yi to‘karmoq, obro‘si tushmoq*

¹ Холмурадова М. “Қутадғу билиг” лексикаси. – Тошкент, 2019. – Б.135.

shaklida hozirgi o'zbek tilida qo'llanadi. Masalan: *Mahmud aka, u odam bilan teng kelib bo'ladimi, obro'ni to'kadi, xolos* ["Rayaning archasi"]. Ammo frazemaning turkey varianti hozir ham turk, tatar, boshqird tillarida keng doirada qo'llanadi. Forscha-tojikcha *obro'* leksemasi ham ham aslida "yuz suvi" (ob – suv, ro' – yuz) degan ma'noni beradi. Lekin hozirgi til sohibi ongida asl ma'nodan mutlaqo uzoqlashib, "qadr-qimmat" ma'nosida qabul qilinadi.

"Gulistoni bit-turkiy" asarida *jüz suvun tök*= frazemasini bilan sinonimik munosabat hosil qiluvchi *jüz suvun jelgä ber*= frazemasini ham uchraydi, mos ravishda ushbu ibora ham "obro'sizlanmoq" ma'nosini anglatadi. M: *Dayi anča masturlar faqirliq sabbabi bilän fäsad işlärögä tuşub, jüz suvun jelgä berib tururlar* [GT, 300]. Yangi frazema tarkibi jihatidan teng, ma'nodosh bo'lmagan ikki frazeologik birlik komponentlarining birlashuvidan hosil bo'lgan. Ushbu frazema shakllanishini ikki kontaminant qismga ajratgan holda *jüz suvu/jelgä ber*= ko'rinishida o'rganish lozim. Birinchi qismning tub ildizi *jüz suvu* frazemasiga borib taqaladi va "obro'" ma'nosini anglatadi. Ikkinchi qismi ham alohida frazema sifatida tilda mavjud bo'lgan. "Muhabbatnoma"da *jelgä ber*= frazemasini mustaqil birlik sifatida ishlatilgan bo'lib, "voz kechmoq" ma'nosini ifodalaydi: *Gär Aflatun seniñ işqinğa tüşsä, Berür jelgä qamuq tadbir-u rajin* [M, 12]. Navoiy asarlarida ham *jelgä ber*= frazemasini *yo'qotmoq, sovurmoq, halok qilmoq* [ANAIL, I, 523] ma'nolarini anglatib, mustaqil frazeologik birlik sifatida uchraydi. Masalan: *Nečä uluy ersä gunah xirmanä, Jelgä berür ahu nadamat anä* ["Hayrat ul-abror", 189-7]. *Söz barkim eşitüvçi tanäya žan kijürür vä söz barkim, ajtyuvçi bašin jelgä berür* ["Mahbub ul-qulub", 162].

Jelgä ber= frazemasini bugungi kunda *yelga sovurmoq* shaklida ham qo'llanadi va *behuda sarflamoq, yo'qotmoq* ma'nosini anglatadi: *Ish kuchini yelga berma, yerga ber; Jamg'armani selga berma, elga ber* [Xalq maqoli].

Sayfi Saroyi asarida ikki frazemaning (*jüz suvu/jelgä ber*) kontaminatsiyaga uchrashi natijasida bir frazema shakllangan va yangi ma'no ham ikki frazeologik sememaning qo'shilishidan (*obro'/voz kechmoq*) paydo bo'lgan, ya'ni o'zi bilib turib obro'siga putur yetkazuvchi obrazga nisbatan qo'llanadi.

Frazeologik kontaminatsiya hodisasi "Gulistoni bit-turkiy"da ko'p uchraydi. *Öz ajayi bilä gür ayzina kel*=, *başini, žanini ber*=, *baş ojnab, žan tärkin ur*= kabi frazemalar kontaminatsiyaga misol bo'la oladi. Ushbu birliklar ma'no jihatidan yaqin ikki frazeologik birlikning birlashuvidan hosil bo'lgan, ammo bu frazemalarda yangi ma'no hosil bo'lmagan, aksincha kontaminatsiya hodisasi mavjud ma'noni kuchaytirishga xizmat qilgan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, frazemalar turg'un birikma bo'lishi bilan birga, leksik qayta shakllanish va struktur-semantik jihatdan o'zgarish xususiyatiga ega. Bu o'zgarish til taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lib, uzoq muddat talab qiladi. Tilda turg'unlashgan frazema nutqda o'zgarishga uchraydi, ya'ni nutqiy vaziyat va so'zlovchi mahorati bilan frazemaga nutqda yangi ma'no yoki qo'shimcha ma'no ottenkasi yuklanadi. Hosil qilingan birikma uzoq muddat nutqiy birlik sifatida qo'llanishi natijasida til birligiga aylanadi. Frazemalardagi kontaminatsiya hodisasi shakl jihatdan yangi frazemani hosil qiladi, lekin har doim yangi ma'no hosil qilavermaydi. Ba'zan esa kontaminatsiyaga uchragan frazemalar yangi sememaning shakllanishiga asos bo'lishi ham mumkin. Bu ijodkorning mahorati va kontaminatsiyaga uchragan frazemaga yuklangan ma'noga bog'liq bo'ladi.

Shartli qisqartmalar:

A – Абулмажид ғазаллари. Фозилов Э. XIV аср Хоразм ёдномалари. – Тошкент: Фан, 1973. –Б.121-122.

ANATIL – Алишер Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. I–IV жилд. –Тошкент, 1983–1985. I– 656 б; II– 644 б; III– 624 б; IV– 636 б.

GT – “Гулистони бит-туркий”. Kitobda: Уч булбул гулшани. Тузувчи Н.Даврон. –Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1986. –Б.167-325; Фозилов Э. XIV аср Хоразм ёдномалари. –Тошкент: Фан, 1973. –Б. 9-128.

M – “Муҳаббатнома” Kitobda: Муборак мактублар. –Тошкент: Адабиёт ва санъат нашриёти. 1987. –Б. 9-41.

QB – Каримов Қ. “Қутадғу билиг”. Транскрипция ва ҳозирги ўзбек тилига тавсиф. –Тошкент: Фан,1972.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Филол.фан.док...дисс. – Тошкент, 1993. – Б. 195.

2. Маматов А. Ўзбек тили фразеологизмларининг шаклланиш масалалари. Филол. фан. док...дисс. – Тошкент, 1999. –Б. 213.

3. Молотков А. Некоторые особенности употребления фразеологизмов в современном русском языке. Нормы современного русского литературного слова употребления, – М., –Л., 1966. –С. 105-110;

4. Сайфи Саройи. Гулистони бит-туркий. Китобда: Уч булбул гулшани. Тузувчи Н.Даврон. – Тошкент, 1986.
5. Умаров Э. “Қутадғу билиг”даги бир ибора тарихи. “Ўзбек тили ва адабиёти”. – Тошкент, 1970. № 6. –Б. 64-66.
6. Умаров Э. Икки ибора тарихи. “Ўзбек тили ва адабиёти”. – Тошкент, 1967. № 6. –Б. 54-55.
7. Умаров Э. Фразеологическая контаминация в языка Алишер Навои // Сов.тюркология. – Ташкент, 1974. №5 –С.23-27;
8. Холмурадова М. “Қутадғу билиг” лексикаси. – Тошкент, 2019. – Б .135.
9. Хоразмий. Муҳаббатнома. Китобда: Муборак мактублар. – Тошкент, 1987.
10. Ҳожиев А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. –Б. 45.